

№4/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 4 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

4/4

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G 'aniyev- tarix fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'yidinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Qodirov V.A. Adabiyot o'qitishdagi mavjud muammolar va ularni hal etishning strategik jihatlari	4
Usmanova U.A. Magistratura talabalarida ilmiy-tadqiqotchilik salohiyatini rivojlantirishning pedagogik va nazariy asoslar	9
Qodirova N.R. Tayanch kompetensiya tushunchasi, uning turlari va rivojlanish bosqichlari	14
Budikova M.X. Frazologizmlarni tarjimada qayta yaratish muammolari	19
Karimov O.T. Iqtidorli o'quvchilar bilan ishlashda klasterli yondashuv	24
Худойбердиева М.З. Языковая личность как объект научного анализа	31
Акбарова С.К. Современные исследования языковой картины мира	37
Adilova N.B. Klax pedagogikasi: nazariy asoslar, amaliyot va qiyosiy tahlil	42
Mo'minova G.T. Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zarurati	47
Qosimova M.Sh. Maktabgacha ta'limda ertakterapiya vositasida bolalarni axloqiy tarbiyalashning pedagogik imkoniyatlari	52
Xakimova N.B. Sharq madaniyatida qizlar tarbiyasining tarixiy-pedagogik asoslari	55
Haydarova G.B. Maktabgacha yoshdagi bolalarda nutq va nutqiy muloqot ko'nikmalari munosabati haqida	60
Majidova M.M. Bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik konfliktlarni bartaraf etish bo'yicha tayyorgarlik darajasini aniqlash mezonlari va diagnostika vositalari	64
Nasirdinova G.D. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida kollektiv o'qitish texnologiyalari asosida yetakchilik qobiliyatlarini shakllantirish muammolari va ularning yechimlari	68
Dilshodbekova M.I. Pedagogik fanlarni o'qitish jarayonida talabalarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirishning metodikasi	72
Xurshidbekov A.M. Yosh sportchilarda kurash mashg'ulotlari orqali koordinatsiya qobiliyatini rivojlantirish	75
Sultonova G.R. Xalqaro ta'lim dasturlari asosida pedagogik oliy ta'lim muassasalarida dual ta'limni rivojlantirishning metodik ta'minotini takomillashtirish	79
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. "Giperbola konseptual semantikasi" verbalizatorlarini kognitiv-tipologik jihatdan tadqiq qilish metatili masalasi	84
Qodirova B.T. Umumta'lim maktab o'quvchilarining milliy dunyo qarashini shakllantirishda tarix ta'limining o'rni va ahamiyati	88
Маликова У.Б. Интеграция фольклора в образовательный процесс - методологические принципы и стратегии формирования «Компетенций 4 к»	93
Кириллов А.А. Научные основы и методические аспекты компетентностного подхода в высшем образовании	96
Xo'jamov Z.A. So'fi Olloyorning "Sabot ul-ojizin" asari ma'naviy barkamollikni targ'ib etuvchi pedagogik manba sifatida	102
Xo'jabekova M.M. amaliy mashg'ulot, uning ahamiyati va turlari, hamda boshqa o'quv mashg'ulotlardan farqli jihatlari	107
Qodirova B.T., Qodirova D.Y. Sharq mutafakkirlarining ilmiy merosidan yosh avlod tarbiyasida foydalanishning amaliy ahamiyati	110
Arabjonov Sh.Sh. Jismoniy tarbiya va sportda darsdan tashqari mashg'ulotlarni uslubiy rivojlantirish	114
Otashev D.R., Otasheva O.X. Talabalar sport mashg'ulotlarini o'zlashtirishda psixologik va fiziologik muammolar	118

**TAYANCH KOMPETENSIYA TUSHUNCHASI, UNING TURLARI VA RIVOJLANISH
BOSQICHLARI**

<https://zenodo.org/records/17070864>

Qodirova Nargiza Raxmatillo qizi
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning ahamiyati, turlari va rivojlanish bosqichlari tahlil qilinadi. Maqolada avvalo kompetensiya va tayanch kompetensiya tushunchalarining paydo bo'lishi va ularning ma'nolari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, maqolada "tayanch kompetensiya" tushunchasi maktabgacha ta'limning nazariy va amaliy asoslaridan boshlab, uning turli talqinlari o'rganiladi. Tayanch kompetensiya – bolalarning shaxsiy, ijtimoiy va hayotda muvaffaqiyatli bo'lishi uchun zarur bo'lgan asosiy bilim, ko'nikma va qobiliyatlardan iborat majmua sifatida aniqlanadi.*

Kalit so'zlar: *maktabgacha ta'lim, tayanch kompetensiya, bolalar rivojlanishi, kompetensiyaviy yondashuv, ijtimoiy kompetensiya, kommunikativ kompetensiya, shaxsiy "Men" kontseptsiyasi, bilish kompetensiyasi, ta'lim jarayoni, bolalar faoliyati.*

Аннотация. *В данной статье будет проанализировано значение, виды и этапы развития базовых компетенций дошкольников. В статье в первую очередь рассматривается возникновение понятий компетентность и базовая компетентность и их значения. Также в статье исследуется понятие "базовая компетенция", начиная с теоретических и практических основ дошкольного образования, различные его трактовки. Затем он определяется как базовая компетенция – комплекс базовых знаний, навыков и способностей, необходимых детям для личного, социального и жизненного успеха.*

Ключевые слова: *дошкольное образование, базовая компетенция, развитие детей, компетентностный подход, социальная компетенция, коммуникативная компетенция, понятие личного "я", познавательная компетенция, образовательный процесс, деятельность детей.*

Abstract. *This article analyzes the importance, types and stages of development of base competencies of preschool children. In the first, the article discusses the emergence of the concepts of competence and base competence and their meanings. Also in the article, the concept of "base competence" is studied, starting from the theoretical and practical foundations of preschool education, its various interpretations. Then the base is defined as competence – a complex of basic knowledge, skills and abilities necessary for children to be successful in personal, social and life.*

Key words: *preschool education, base competence, Child Development, competency approach, social competence, communicative competence, personal "I" Concept, cognitive competence, educational process, children's activities.*

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning shaxsiy, ijtimoiy, kognitiv va kommunikativ rivojlanishini ta'minlovchi tayanch kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Maktabgacha yosh — bolaning kelgusidagi ta'lim olishi va hayotiy faoliyatiga zamin yaratuvchi eng muhim poydevor bo'lib, aynan shu davrda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan metodik va didaktik ta'minot zaruriyatga aylanmoqda. Bolalar kelajak hayoti davomida ijtimoiy, shaxsiy, kasbiy va iqtisodiy munosabatlarga kirishishi, jamiyatda o'z o'rnini egallashi, mana shu jarayonda duch keladigan muammolar yechimini hal etishi, eng muhimi o'z sohasi, kasbi bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lishi uchun zarur bo'lgan tayanch kompetensiyalarga ega bo'lishi lozim. Maktabgacha ta'lim bolaning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. U ta'limning keyingi bosqichlarida, shuningdek, butun hayoti davomida rivojlanib boradi. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan bo'lib bu maktabgacha ta'lim va tarbiya jarayonida bolalar faoliyatining turli-tuman turlarida shakllanadigan kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan.

Bugungi kunda uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida "kompetensiya", "kompetensiyaviy yondashuv", "kompetensiyaviy ta'lim", "kompetentlik" kabi tushunchalar faol qo'llana boshladi. Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan ta'lim bolaning egallagan bilim, ko'nikma va malakalarini faoliyatda amaliy qo'llay olish imkoniyatini rivojlantirishga zamin yaratdi. Tabiiyki maktabgacha yosh davrida bolalar atrofni anglash va ular bilan bevosita amaliy munosabatda bo'lishga intiladilar.

Kompetensiya keng qamrovli tushuncha bo'lib, u inglizcha "sompotence", ya'ni "mahorat", "qobiliyat" degan ma'nolarni anglatadi.

Kompetensiya (lotincha "competo" so'zidan olingan bo'lib, "erishaman, muvofiqman, mos kelaman" ma'nolarini beradi) — kishi egallagan muayyan bilim, ko'nikma, malakalar majmuasini anglatadi.

Avvalo, kompetensiya – bolaning bilim, ko'nikma, malaka va qadriyatlari majmui hisoblanadi. Ijtimoiy kompetensiya esa – bu bolaning belgilangan tartib va odo-ahloq qoidalariga rioya qilgan holda tengdoshlari va kattalar bilan birgalikda ishlash qobiliyati. Bolalar boshqalarni hurmat qilishni va ularning aytganlarini hisobga olishni o'rganadilar. Guruhlarda samarali ishlash uchun zarur bo'lgan xulqatvor qoidalariga amal qiladilar. Muammoli vaziyatlarda ular yoshi va individual rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda ularni hal qilish harakatlarini amalga oshiradilar. Ular tobora ko'proq o'zlarini guruhning bir qismi sifatida ko'radilar va o'z huquq hamda majburiyatlari borligini tushunadilar. Ular individual farqlarga ochiq. Bolalar boshqalar bilan uyg'unlikda yashashlari mumkin. Ular turli insonlar bilan muloqot qilishadi va atrofdagilarning madaniy jihatdan xilma-xilligini tan oladilar, ularga yordam beradilar va qo'llab-quvvatlay oladilar [1].

Kompetensiya - bu ishda yoki boshqa holatlarda ishlash mezonlari asosida samarali yoki eng yaxshi natijalarga ega bo'lgan shaxsning asosiy sifati.

A.V.Xutorskiyning ishlarida kompetensiya va kompetentlik ta'riflari, xususan "...ma'lum bir sohada faoliyat ko'rsatishga imkon beradigan zaruriy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lgan shaxs – kompetentli shaxs", degan fikri mos tushadi. "Kompetentlik" – tushunchasi dastlab ta'lim sohasiga psixologik, pedagogik izlanishlar natijasida kirib kelgan tushuncha bo'lib, zamonaviy atama sifatida qo'llanilib kelinmoqda.

Kompetentlik insonning intellektual shaxsiy, ijtimoiy kasbiy hayotiy faoliyatiga asoslanadi, deb yozadi I.A.Zimnyaya. A.V.Xutorskiy "kompetensiya" va "kompetentlik" tushunchalarini quyidagicha ajratib olish mumkin, deb hisoblaydi. Kompetensiya – insonning shaxsiy sifatlari uzviyligi (bilim, malaka, tajriba, faoliyat usullari) hisoblanib, ma'lum bir doiradagi narsa va jarayonlarga nisbatan shaxsning munosabatida sifatli va samarali faoliyat yurgazishidir. Kompetentlik esa inson tomonidan faoliyat turlariga shaxsiy munosabatini bildiruvchi, talabga javob beradigan kompetensiyalar yig'indisiga ega bo'lishi demakdir. Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, kompetensiya masalasi uning jamiyatdagi o'рни masalasidan qator bahslar davom etmoqda. Ta'lim-tarbiya sohasida asosiy universal kompetensiya unsurlarini anglab olish zamonaviy pedagogikaning eng asosiy muammolaridan biridir. Asosiy kompetensiya masalasida dunyo pedagoglari tajribasini tatbiq qilish yoki an'anaviy o'zbek pedagogikasi me'yorlaridan kelib chiqqan holda kompetensiya mezonlarini belgilashda fikrlar xilma-xil bo'lib, hali yechilmagan masalalar talaygina. A.Avloniy nomidagi O'qituvchilar malakasini oshirish instituti pedagog olimasi L.T.Xurvalieva: "Kompetensiya – bilim, ko'nikma, malaka, qarashlar, individning qadriyati va shaxsiy sifatlari, kvalifikatsiyaning namoyon bo'lishi yoki ta'sir ko'rsatish qobiliyati", – deb ta'riflaydi.

N.I.Olmazova kompetensiyalarni inson faoliyatining ma'lum bir sohasidagi bilim va ko'nikmalar sifatida belgilaydi [2].

E.F.Zeer tayanch kompetensiyalarni ochib berib, unga quyidagicha ta'rifni beradi – bu protsessual bilim va ko'nikmalar, shuningdek muayyan vaziyatlarda muvoffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar [3].

E.V.Bondarevskaya tayanch kompetensiya tushunchasining quyidagi ta'rifini beradi – bu subyektiv tajribaga kiritilgan shaxsiy-ongli kompetensiya shaxsiy ma'noga ega bo'lgan, ya'ni turli xil hayotiy muammolarni hal qilishda turli xil faoliyat turlarida ishlatilishi mumkin bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalar tizimi.

Kompetensiya tushunchasi nisbatan yaqindan boshlab, 1960-yillarning oxiri va 1970-yillarning boshlaridan keng qo'llanila boshlandi.

Kompetensiyalar – bu insonga hayotiy va kasbiy muammolarni hal qilish, shaxsiy va o'z-o'zini kasbiy jihatdan ro'yobga chiqarish imkoniyatini beradigan xususiyatlar to'plamidir. Shunga ko'ra, kompetensiyalar bo'yicha “bilim” qanchalik mos va to'liq bo'lsa, odamlar turli sohalardagi muammo va vazifalarni, ya'ni umuman sermahsul hayotiy faoliyatni hal qilishga shunchalik tayyor bo'ladilar.

“Tayanch kompetensiyalar” atamasi ilk marta 1992-yilda Yevropa Kengashining “Evropada o'rta ta'lim” loyihasida paydo bo'lgan. Ilmiy adabiyotlarda “tayanch kompetensiya” atamasi shaxsning ijtimoiy, kasbiy va shaxsiy faoliyatida muvaffaqiyatli ishtirok etishini ta'minlovchi umumiy ko'nikma va qobiliyatlar majmuasi sifatida talqin qilinadi. YUNESKO va Yevropa Ittifoqi tomonidan ishlab chiqilgan kompetensiyalar modeli ham ushbu tushunchaga tayanadi. O'zbekiston Respublikasi Davlat ta'lim standartlarida esa tayanch kompetensiyalar o'quvchilarda shakllantirilishi zarur bo'lgan umumta'limiy malaka va ko'nikmalar to'plami sifatida belgilanadi. Jumladan, kommunikativ kompetensiya, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasi, shaxsiy va ijtimoiy faoliyat, tanqidiy va ijodiy fikrlash, ekologik va madaniy kompetensiyalar shular jumlasidandir.

Tayanch kompetensiya Yevropa Ittifoqi kengashi tomonidan quyidagicha ta'riflangan “tayanch kompetensiya – bu barcha shaxslarning shaxsiy kamolot va rivojlanishi, ish bilan ta'minlanishi, ijtimoiy integratsiyasi, barqaror turmush tarzi, tinch jamiyatda muvaffaqiyatli hayot kechirishi, sog'lom hayotni boshqarish va faol fuqarolik uchun zarur bo'lgan qobiliyatlar bo'lib ular butun umr davomida ta'lim nuqtai nazaridan, ya'ni rasmiy, norasmiy va informal ta'lim berish jarayonlari erta bolalikdan boshlanib butun hayoti davomida, hamda barcha sharoitlarda, jumladan, oila, maktab, ish joyi, mahallalardagi ta'lim orqali rivojlantiriladi”.

Tayanch kompetensiyalar – insonning jamiyatdagi hayotiy faoliyatidagi dolzarb va perspektiv ahamiyatga ega turli sohasiga tegishli bo'lgan masalalar, bilimlar, amaliy ma'lumotlar va faoliyat usullaridan iborat bo'lib, ularni o'zlashtirish bir tomondan insonning shaxsiy va ijtimoiy jihatdan muvofaqiyatli faoliyatini ta'minlasa, boshqa tomondan, jamiyatning ma'lum bir sifatdagi inson resurslariga bo'lgan talablarini qondirishga xizmat qiladi.

“Ilk qadam” davlat o'quv dasturida belgilangan maktabgacha yoshdagi (6-7 yosh) bolaning tayanch kompetensiyalari quyidagilardir [4]:

- Kommunikativ.
- Ijtimoiy.
- Shaxsiy (“Men” kontsepsiyasini qurish).
- Bilish.

Kommunikativ kompetensiya – atrofdagi odamlar bilan o‘zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo‘lishni taqozo qiladi; muloqot qilish va yuzaga kelgan o‘yin, bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati. Bu kompetensiyaga nutqni rivojlanish ham kiradi. Nutq bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi hamda dunyoni bilishi uchun zarur vositadir. Mazmunga boy va rag‘batlantiruvchi ta‘lim muhitida bolalar og‘zaki va yozma muloqot ko‘nikmalarini rivojlantiradilar, bu ularga o‘zlariga ishonishga, boshqalar bilan munosabatlarni o‘rnatishga, dunyo haqidagi tushunchalarini shakllantirishga mashg‘ulotlarda ishtirok etishga va loyiha ishlarini jamoa bo‘lib bajarishga yordam beradi. Bolalar kattalar va boshqa bolalar tomonidan tushunilishlari uchun o‘zlarini namoyon etishlari mumkin. Ular aytilganlarni tushunish uchun tinglaydilar va kuzatadilar; savol va topshiriqlarni eshitadilar va shunga mos javob berishadi. Ular nutqni, ayniqsa o‘qish va yozishni o‘z ichiga olgan mashg‘ulotlarga ijobiy qarashadi. Ular nutqning turli shakl va funktsiyalarini biladilar, ulardan foydalanadilar va kerak bo‘lganda ularni turli xil muloqot holatlarida moslashtiradilar.

Ijtimoiy kompetensiya – bu bolaning belgilangan tartib va odob-ahloq qoidalariga rioya qilgan holda tengdoshlari va kattalar bilan birgalikda ishlash qobiliyati. Bolalar boshqalarni hurmat qilishni va ularning aytganlarini hisobga olishni o‘rganadilar. Guruhlarda samarali ishlash uchun zarur bo‘lgan xulq-atvor qoidalariga amal qiladilar. Muammoli vaziyatlarda ular yoshi va individual rivojlanish xususiyatlariga mos ravishda ularni hal qilish harakatlarini amalga oshiradilar. Ular tobora ko‘proq o‘zlarini guruhning bir qismi sifatida ko‘radilar va o‘z huquq hamda majburiyatlari borligini tushunadilar. Ular individual farqlarga ochiq. Bolalar boshqalar bilan uyg‘unlikda yashashlari mumkin. Ular turli insonlar bilan muloqot qilishadi va atrofdagilarning madaniy jihatdan xilma-xilligini tan oladilar, ularga yordam beradilar va qo‘llabquvvatlay oladilar.

Shaxsiy kompetensiya (“Men” konsepsiyasini yaratish). Shaxsiy kompetensiyani rivojlantirish orqali bola maktabgacha yoshda shakllanadigan va butun hayoti davomida takomillashib boradigan bir qator xususiyatlarni namoyish etadi. Bu kompetensiya bolaning o‘z-o‘ziga g‘amxo‘rlik qilish uchun mas‘uliyatni o‘z zimmasiga olish qobiliyatini hamda kundalik hayotini boshqarish va barqaror sog‘lom turmush tarzini amalga qo‘llash mahoratini o‘z ichiga oladi. Bolalar hayotdagi o‘z o‘rnini biladilar, o‘zlarining, shuningdek, boshqalarning farovonligi haqida g‘amxo‘rlik qilishga o‘rganadilar. Bola mustaqil va u o‘ziga ishonadi. O‘zining kuchli va zaif tomonlarini biladi, ularni bartaraf etish ustida ishlay boshlaydi. U o‘zining boshqalardan farqli tomonlarini tushunadi. O‘z g‘oyalarini ilgari suradi va targ‘ib qila oladi; o‘zi uchun qaror qabul qilishni o‘rganadi. U qanday tanlashni biladi, o‘z oldiga maqsadlar qo‘yadi. O‘z harakatlari uchun tashabbus va mas‘uliyatni namoyon qiladi. O‘zining yaxshi ko‘rgan narsasi, qiziqishlari, histuyg‘ulari bilan o‘rtoqlashadi. O‘z borayotgan jismoniy, kognitiv, hissiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondiradi. O‘z ehtiyojlarini bildiradi va ularni qondirishni biladi, o‘zini boshqara oladi; sog‘lom turmush tarzi qoidalariga, madaniy-gigiyenik tartib qoidalarga rioya qiladi, jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanadi, o‘z salomatligi uchun mas‘uliyatni namoyon qiladi.

Bilish kompetensiyasi bilim olish, o‘qish va o‘rganish; mustaqil ravishda izlanish, tahlil qilish va atrofolamni tushunish uchun kerakli ma‘lumotlarni tanlash qobiliyatini o‘z ichiga oladi. Harakat va o‘zaro munosabatlar orqali bolalar bilim olish va o‘rganish strategiyalarini ishlab chiqadilar. Ular atrofolamdagi yangi ob‘yektlarni o‘rganadilar va kashf etadilar. Boshqalar bilan o‘yin va o‘zaro muloqot jarayonida ular kuzatadilar va tajriba o‘tkazadilar. Ular muammolarni tushunish va hal qilish uchun yangi imkoniyatlar topadilar. Ular o‘zlarining

kashfiyotlari bilan o'rtoqlashadilar va asta-sekin mustaqil, o'z-o'zini boshqaradigan, tahlil qila oladigan va ijodkor shaxsga aylanadilar. Bolalar muammoni hal qilishga e'tibor qaratishlari, muammolarni hal qilish strategiyalarini ishlab chiqishlari va atrofda dunyoni tushunish va tushuntirish uchun maqsadlar qo'yishda kognitiv qobiliyatlarini ishga solishlari mumkin. Bolalar o'rganishga bo'lgan qiziqishlarini davom ettirishlari, o'rganishdan zavqlanishlari va o'rganganlarini baham ko'rishlari, kashfiyotlarini boshqalar bilan bo'lishishlari mumkin.

Bilishga oid faollik bu ijtimoiy tajribani o'z kashtirishga yo'naltirilgan mustaqillik va atrof olamga qiziqishda ifodalanuvchi shaxsiy xususiyatdir. Bilishga oid faollikni rivojlantirish fikrlash va idrok etish jarayonida bo'ladi va sifatli o'zgarishlar hamda ko'rsatkichlar bilan aniqlanadi. Energetik kuch quvvatli bola faoliyatga qiziqadi, bilishda tirishqoqlikni namoyon etadi mazmunli o'qish jarayonida faoliyat natijalari, vaziyatdagi madaniy jihatlarini belgilaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga oid faollikni rivojlantirish savollarda, mulohazalarda, namoyon bo'ladi va alohida sohadagi maqsadga yo'nalganlik bilan tavsiflanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning bilishga oid faollik latin rivojlantirish uchun muhim vosita o'yin texnologiyalaridan foydalaniladigan mashg'ulotlar hisoblanadi. Shuningdek, bola o'zini o'z faoliyatining subyekt sifatida his qilishi uchun barcha mumkin bo'lgan va yoshiga mos bo'lgan jihozlardan samarali foydalanish ham bolaning kompetensiyalarini to'laqonli rivojlanishi uchun xizmat qiladi.

Kompetensiya muammosining ta'lim sohasiga kirib kelishi va uning rivojlanish tarixini shartli ravishda to'rtta bosqichga bo'lish mumkin:

1-bosqich 1960-1970-yillar. Kompetensiya terminining kiritilishi va qo'llanila boshlashi.

2-bosqich 1970-1990-yillar. Kompetensiya haqida turlicha qarashlarning shakllanishi.

3-bosqich 1990-2000-yillar. Kompetensiya va kompetentlikning ilmiy kategoriya sifatida ta'limga nisbatan qo'llanilish davri.

4-bosqich 2000-yildan boshlab. Kompetensiyaviy yondashuvni kasbiy va umumta'lim fanlari standartlari mazmuniga kiritish bilan bo'g'liq.

Kompetensiyalarni shakllantirish uzluksiz va bosqichma-bosqich amalga oshiriladigan jarayondir. Ular quyidagi rivojlanish bosqichlariga ega:

1. Boshlang'ich shakllanish bosqichi – maktabgacha va boshlang'ich ta'limda oddiy ko'nikmalar, mehnatsevarlik, muomala madaniyati asoslari rivojlanadi;

2. Faol rivojlanish bosqichi – o'rta ta'lim bosqichida tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, guruhda ishlash, axborot bilan ishlash kompetensiyalari shakllanadi;

3. Ixtisoslashuv bosqichi – kasb-hunar va oliy ta'lim bosqichida kasbiy yo'nalishga oid chuqur kompetensiyalar hosil qilinadi;

4. Yetuklik va uzluksiz rivojlanish bosqichi – butun hayot davomida o'zini rivojlantirish, o'rganish va mehnat qilishga tayyorlik singari ko'nikmalar mustahkamlanadi [5].

Maktabgacha ta'lim bolaning tayanch kompetensiyalarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. U ta'limning keyingi bosqichlarida, shuningdek, butun hayoti davomida rivojlanib boradi. Misol uchun kommunikativ kompetensiyani aytadigan bo'lsak nafaqat bola hayoti uchun balki kattalar hayotida ham muhim hisoblanadi. Inson muloqotga kirishmas ekan ijtimoiylasha olmaydi. Bilish kompetensiyani esa bu insonni komolotga yetaklaydi. Shunday ekan bolaga ta'lim berishda tayanch kompetensiyalarini doimo e'tiborda olish va rivojlantirib borish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi- T.:2022
2. Алмазова Н.И. Когнитивные аспекты формирования межкультурной компетентности при обучении иностранному языку в неязыковом вузе. Автореферат дис. на соиск. Ученой степени доктора педагогических наук. Санкт-Петербург, 2003. – 47 с.
3. Зеер Е.Ф. Модернизация профессионального образования. Компетентностный подход: учебное пособие для вузов по специальности " профессиональное обучение.", М.: МПСИ,2005.
4. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim tashkilotlarining davlat o'quv dasturi. /Takomillashtirilgan ikkinchi nashr/ T.:2022.
5. Горбунова, Л. Формирование компетентностей в образовательной среде. Москва: Педагогика. 2012.

UO'K 81.373.612.2.

FRAZEOLOGIZMLARNI TARJIMADA QAYTA YARATISH MUAMMOLARI

<https://zenodo.org/records/17070872>

Budikova Marg'uba Xoshimovna
Andijon davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. *Mazkur maqolada frazeologik birikmalarning tarjima jarayonidagi qayta yaratish muammolari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Frazeologizmlar har bir tilning milliy xususiyatlari, madaniy an'analari va mentaliteti bilan chambarchas bog'liq bo'lganligidan, ularni boshqa tilga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish ko'p hollarda ma'noning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Aniq misollar asosida frazeologizmlarning qayta yaratilishi, ya'ni ularni tarjimada saqlab qolish yoki ularga ma'no va uslub jihatdan mos keladigan ifodalarni topish, frazeologik birikmalarning to'liq va qisman ekvivalentlari, tavsifiy va adaptasiya usullari orqali qayta yaratish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Shu bilan birga milliy kolorit, madaniy kod va tildagi mental tarkib tarjimada qanchalik muhim o'rin tutishi ta'kidlanadi. Maqolaning asosiy maqsadi - frazeologik birikmalarning tarjimasi orqali tillararo va madaniyatlararo muloqat samaradorligini oshirish, shu bilan birga, tarjimonning ijodiy yondashuvi va lingvomadaniy kompetensiyani takomillashtirishdan iborat.*

Kalit so'zlar: frazeologik birikmalar, milliy kolorit, urf-odat, mentalitet, tarjima, idiomalar, iboralar, maqol va matallar, badiiy adabiyot, to'liq ekvivalent, qisman ekvivalent, tavsifiy tarjima va adaptasiya.

Аннотация. *В данной статье анализируются лингвокультурологические и семантические проблемы, возникающие при переводе фразеологических единиц. На основе конкретных примеров рассматриваются способы воспроизведения фразеологизмов в переводе, а также поиск функционально, семантически и стилистически адекватных соответствий. Особое внимание уделяется роли национального колорита, культурного кода и ментальных составляющих языка в процессе перевода. В исследовании рассматриваются преимущества и недостатки таких методов, как полный и частичный эквивалент, описательный перевод и адаптация. Основная цель статьи — повышение эффективности межъязыковой и межкультурной коммуникации через перевод фразеологических единиц, а также совершенствование творческого подхода переводчика и его лингвокультурной компетенции.*

Ключевые слова: *фразеологические выражения, национальный колорит, культура, обычаи и традиции, mentalitet, перевод, идиомы, пословицы и поговорки, художественная литература, полный эквивалент, частичный эквивалент, описательный перевод и адаптация.*

Abstract. *This article provides a comprehensive analysis of the linguistic and cultural as well as semantic challenges that arise in the process of translating phraseological units. Based on specific examples, it examines ways of reproducing phraseological expressions in translation and finding functionally, semantically, and stylistically appropriate equivalents. Special attention is paid to the role of national color, cultural code, and mental components of the language in translation. The study explores the advantages and disadvantages of methods such as full and partial equivalence, descriptive translation, and adaptation. The main goal of the article is to improve the effectiveness of interlingual*

